

Agroforestazione dinamica e agricoltura sintropica

www.af4eu.eu

Sistemi agroforestali versatili e complessi, come l'esempio della regione di Börde in Sassonia-Anhalt, offrono numerosi vantaggi ecologici, aumentano l'attrattiva del paesaggio e allo stesso tempo migliorano la produttività agricola.

I sistemi agroforestali stanno emergendo come soluzioni innovative per l'agricoltura sostenibile in Germania e in Europa. Questi sistemi multistrato integrano alberi, arbusti, colture e talvolta bestiame sulla stessa terra in un quadro spaziale o temporaneo. Consentono un'elevata produttività aumentando al contempo la biodiversità, la fertilità del suolo, l'adattamento climatico e la resilienza.

L'agroforestazione si basa sulla biodiversità agroecologica spaziale con una struttura migliore che favorisce l'uso di risorse come la luce: la combinazione di alberi, arbusti e piante erbacee perenni e annuali crea sistemi multistrato basati sulla natura che ottimizzano l'uso delle risorse, favoriscono la biodiversità e forniscono habitat per la fauna selvatica. Questi sistemi multistrato migliorano la produttività in quanto è possibile ottenere prodotti diversi (cibo, foraggio, spezie, miele, legname, materie prime) con bassi input esterni, aumentando al contempo la redditività e l'efficienza nell'uso del suolo.

I benefici ecologici hanno dimostrato un aumento della materia organica del suolo del 20-40% in 5-10 anni, carbonio di 10-20 t CO₂ ha⁻¹ anno⁻¹, biodiversità. L'agroforestazione promuove agroecosistemi diversificati, produttivi e resilienti, che migliorano la produttività, la biodiversità e la resilienza ai cambiamenti climatici, contribuendo così al ripristino degli ecosistemi e agli obiettivi del Green Deal dell'UE.

Daniel Fischer*

*Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Website of Ernst Götsch, founder of syntropic agriculture: <https://agendagotsch.com/en/> (Accessed: 27.12.2025)
Götsch E (1994): Break-through in agriculture. Fazenda Tres Colinas Agrassivicultura Ltda., Brazil. Online: <https://www.naturefund.de/fileadmin/images/Studien/Goetsch-break-through-in-agriculture.pdf>
Naturefund n.d.: The dynamic agroforestry method. Online: https://www.naturefund.de/en/projects/dynamic_agroforestry/what_is_dynamic_agroforestry (Accessed: 27.12.2025)
Naturefund n.d.: Videos about national and international dynamic agroforestry pilot projects. Online: https://www.naturefund.de/en/videos/dynamischer_agroforst (Accessed: 27.12.2025)
Stadler-Kaulich N (2025): Dynamischer Agroforst - Fruchtbare Boden, gesunde Umwelt, reiche Ernte. 2nd revised ed., oekom (bei Hanser). ISBN 978-3-9872615-6-5

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.